
ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 544.778.4:546.05
DOI 10.5281/zenodo.10013855

АЭРОЗОЛЬНЫЙ СИНТЕЗ КОМПОЗИТНЫХ НАНОЧАСТИЦ «ЯДРО-ОБОЛОЧКА»

AEROSOL-ASSISTED SYNTHESIS OF COMPOSITE CORE-SHELL NANOPARTICLES

ТЮРИКОВ КИРИЛЛ СЕРГЕЕВИЧ,

*кандидат химических наук, доцент,
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.*

TYURIKOV KIRILL SERGEEVICH,

*Candidate of chemical sciences, associate professor,
Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University.*

В настоящей работе приведено описание разработанного способа синтеза композитных люминесцентных наночастиц «ядро-оболочка» двухступенчатым методом с первоначальным образованием ядер наночастиц и покрытием их материалом оболочки с использованием растворов реагентов. Ядра и оболочка формируются путем пиролиза аэрозолей растворов реагентов. Показана перспективность внедрения данного способа в оптических приложениях.

This work describes the developed process for the synthesis of core-shell composite luminescent nanoparticles using a two-step method with the initial formation of nanoparticle cores and provides for its stage using reagent solutions. The nuclei continue to act through the pyrolysis of aerosols and reagent solutions. The prospects of this method in optical applications are shown.

Ключевые слова: *наночастицы, ядро-оболочка, аэрозольный синтез, люминесценция, нанокompозиты.*

Key words: *nanoparticles, core-shell, aerosol-assisted synthesis, luminescence, nanocomposites.*

Введение
Нанокompозиты демонстрируют уникальные свойства благодаря проявлению наноразмерных эффектов по сравнению с обычными композиционными материалами даже при низком содержании наполнителя [1].

Разработка методов получения люминесцентных нанокompозиционных частиц является актуальной задачей, особое место в ее решении занимает поиск методов осуществления процессов при атмосферном давлении и относительно низких температурах.

Аэрозольное химическое осаждение (AACVD) – метод, дающий возможность синтезировать различные наноматериалы, и даже непосредственно нанокомпозиты [2; 3].

Эти процессы относятся к исследованным в недостаточной степени, в связи с чем выявление их физико-химических закономерностей является актуальной проблемой в областях химических технологий и материаловедения [4].

В настоящей работе описан способ формирования нанокомпозитных частиц с люминесцентными свойствами в одностадийном технологическом процессе.

Методы и материалы

Целью работы была определена разработка одностадийного способа получения наночастиц «ядро-оболочка». В основе лежала идея последовательных получения ядер частиц и покрытия их оболочкой с применением аэрозольных технологий одностадийным процессом в одной экспериментальной установке. На рис. 1 представлено схематичное изображение спроектированной и собранной экспериментальной установки для получения наночастиц «ядро-оболочка» одностадийным аэрозольным химическим осаждением из газовой фазы.

Рис. 1. Схематичное изображение установки.

Общий процесс можно описать так: раствор реактивов для получения ядер частиц помещается в первый испаритель, аэрозоль раствора уносится потоком аргона в первый реактор, где протекают химические превращения с образованием наночастиц – ядер, после этого они попадают во второй испаритель, наполненный раствором для получения материала оболочки, далее аэрозоль попадает во второй реактор, где происходит формирование оболочки частиц на ядрах, полученных в первом реакторе, после чего готовые наночастицы уносятся газом-носителем в зону осаждения, где реализовано два пути сбора частиц: на столике – при помощи электростатического фильтра и в раствор – на столик помещается емкость с растворителем, так чтобы поток аэрозоля проходил через жидкость [5].

Эксперименты по получению наночастиц, состоящих только из одного из исследуемых соединений, производились в следующем порядке:

1. Размещение на столике в зоне осаждения кремниевой подложки или мерного стакана, заполненного диметилформамидом.
2. Приготовление раствора реактивов требуемой концентрации и заполнение 2-го испарителя.
3. Продувка системы аргоном с расходом 0.5 л/мин в течение 5 минут.
4. Нагрев печей 2-го реактора (и столика, если осуществляется осаждение на подложку) до установленных температуры.
5. Включение ультразвукового небулайзера 2-го испарителя (и подача напряжения на электростатический фильтр если осуществляется осаждение на подложку).
6. Выключение небулайзера 2-го испарителя, нагрева печей 2-го реактора (и столика, напряжения на электростатическом фильтре, если осуществляется осаждение на подложку) после истечения отведенного на эксперимент времени.

7. Продувка системы аргоном с расходом 0.5 л/мин в течение 5 минут.
8. Извлечение образца из зоны осаждения.

Проведение экспериментов по получению концентрации и заполнению испарителей растворами наночастиц «ядро-оболочка» осуществлялось в следующем порядке:

1. Размещение на столике в зоне осаждения кремниевой подложки или мерного стакана заполненного диметилформамидом.
2. Приготовление растворов реактивов требуемой
3. Продувка системы аргоном с расходом 0.5 л/мин в течение 5 минут.
4. Нагрев печей реакторов (и столика, если осуществляется осаждение на подложку) до установленных температуры.
5. Включение ультразвуковых небулайзеров испарителей (и подача напряжения на электростатический фильтр, если осуществляется осаждение на подложку).
6. Выключение небулайзеров испарителей, нагрева печей реакторов (и столика, напряжения на электростатическом фильтре, если осуществляется осаждение на подложку) после истечения отведенного на эксперимент времени.
7. Продувка системы аргоном с расходом 0.5 л/мин в течение 5 минут.
8. Извлечение образца из зоны осаждения.

Результаты и обсуждение

На рис. 2 и 3 представлены СЭМ изображения образцов наночастиц «ядро-оболочка» составов $ZnSe/ZnS$ и WS_2/ZnS . Данные эксперименты были проведены таким образом, что аэрозоль частиц-ядер попадал во второй испаритель, где смешивался с аэрозолем раствора реактивов материала оболочки.

Рис. 2. СЭМ изображение образца « $ZnSe/ZnS$ ».

Рис. 3. СЭМ изображения образца « WS_2/ZnS ».

На рис. 2 видно, что полученные стержнеобразные частицы имеют неровные края, что хорошо различимо, можно предположить, что полученные здесь стержнеобразные частицы покрыты сульфидом цинка, осаждающемся на них как на микро-подложках. Был проведен аналогичный эксперимент с покрытием частиц дисульфида вольфрама сульфидом цинка. Обращая внимание на рис. 3, можно увидеть некоторое количество частиц с хорошо различимой «оболочкой», также на изображении с большим увеличением видна механически разрушившаяся частица с хорошо отличимым ядром, оставшаяся на нем часть оболочки и находящийся рядом осколок оболочки, на изображении с меньшим увеличением можно найти еще несколько схожих разрушившихся частиц. В составе таких частиц рентгеновской энергодисперсионной спектроскопией обнаруживается Zn, W, S в соотношении 1:3:10.

Заключение

Таким образом, был разработан прототип технологии получения композитных наночастиц «ядро-оболочка» аэрозольным химическим осаждением из газовой фазы на примере получения частиц с ядром из селенида цинка и оболочкой сульфида цинка с возможностью осаждения на подложки или в растворителе. Для чего были исследованы зависимости получения частиц сульфида цинка и селенида цинка от технологических параметров процесса, так были замечены зависимости размеров получаемых частиц от температуры процесса, расхода газа-носителя, концентрации реактивов и соотношения концентраций реактивов, выявлена необходимость наличия диффузионной ловушки для получения наночастиц размером менее 10 нм. В разработанной технологии получаемые наночастицы имеют две формы – сферическую и стержнеобразную, где первые частицы можно получать в диапазоне размеров от менее 10 нм до более 100 нм, вторые частицы можно получать с диаметром от менее 20 нм до более 100 нм и длиной от 0,5 мкм до 2 мкм.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Zuber K. One-step fabrication of nanocomposite thin films of PTFE in SiO_x for repelling water // *Adv. Eng. Mater.* 2015. No 7. pp. 474-482.
2. Barreca D. First Example of ZnO–TiO₂ Nanocomposites by Chemical Vapor Deposition: Structure, Morphology, Composition, and Gas Sensing Performances // *Chem Mater.* 2007. No 19. pp. 5642-5649.
3. Hirose Y. Synthesis of diamond thin films by thermal CVD using organic compounds // *Jpn. J. Appl. Phys.* 1986. No 25. pp. 519-521.
4. Huang H. Effect of deposition conditions on mechanical properties of low-temperature PECVD silicon nitride films // *Mater. Sci. Eng. A.* 2006. No 435-436. pp. 453-459.
5. Патент РФ 2803989. Способ получения коллоидного раствора композитных наночастиц / Тюриков К.С., Баршенин А.К., опубл. 25.09.2023.

© Тюриков К.С., 2023.